

храму його немає. Проте не можемо погодитися з заявою науковців, що з вірогідністю на 90% у цій церкві гетьман не був похований [2]. Принаймні результати зазначених досліджень цього підтвердити не можуть і, якщо поховання не було виявлено, то це ще не означає, що його тут ніколи і не було. Щоб взяти на себе відповідальність стверджувати це, на нашу думку, наведених вище результатів досліджень замало. Як один з вагомих аргументів на користь протилежної точки зору, можна навести хоча б те, що в цілої плеяди істориків минулого не було навіть тіні сумніву, що Іллінська церква не була місцем поховання гетьмана. Хоча не були вони озброєні сучасним обладнанням, проте окремі з них мали можливість черпати інформацію з першоджерел. Саме вони опрацювали і ввели до наукового обігу середньовічні літописи, якими тепер маємо змогу користуватися, а дехто й інтерпретувати на власний розсуд.

Не може бути новиною для сучасного історика й той прикрий факт, що далеко не всі першоджерела, що були відомі дослідникам минулих століть, збереглися до сьогодні. Багато цінної інформації втрачено, частина подається в спотвореному вигляді, Проте потужний пласт вкрай розпорошених історичних відомостей ще чекає на своїх дослідників у фондосховищах вітчизняних та зарубіжних архівних і музейних установ.

На нашу думку, одними з першочергових завдань є продовження пошуків відомостей, що дозволили б пролити світло на події навколо храму з часу його побудови до кінця XVIII ст. На сьогодні це найменш задокументований період існування храму.

Особливий інтерес становлять практично недосліджені поховання, виявлені в храмі під час розкопок 1971–1974 рр. Не виключено, що відомості про них реально відшукати.

Слід відмітити, що завдяки опрацюванню численних архівних документів та систематизації сучасної інформації, останнім часом було детально впорядковано історичні відомості щодо становища усипальниці гетьмана з кінця XVIII ст. дотепер. Це дозволило не лише побудувати стержневу лінію історії храму, а й виявити і відкоригувати численні неточності, що мали місце в попередніх напрацюваннях.

Сподіваємось, що подальші дослідження дозволять дати більш детальну характеристику унікальній пам'ятці архітектури пізнього середньовіччя, сприятимуть всебічному вивченню її історії та збереженню для прийдешніх поколінь.

Примітки

1. Новик М. Остання таємниця Богдана Хмельницького: обставини поховання і місцезнаходження могили // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 46-49.
2. Звіт про результати другого етапу експедиції з пошуків поховання Богдана Хмельницького. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://www.wesz.org.ua/duh-sp1-rus.htm>.
3. Логвин Г. Чигирин. Суботів: архітектурно-історичний нарис. – К., 1954. – С. 56-57.
4. Голубець М. Мистецтво // Історія української культури. За заг. ред. І. Крип'якевича. – К., 1994. – С. 504-505.

Лук'янченко В. І.

Заслужений архітектор України
Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ГОРОДНІ – ОБОРОННІ СТІНИ КИЄВА IX–XIII ст. МЕТАЛЬНІ СНАРЯДИ

Відомо, що фортифікаційна система Києва була досить добре організована вже у X ст. Для захисту міста князь Володимир Святославович наприкінці X – на початку XI ст. огородив місто дерево земляними стінами та ровом. Так виникло “місто Володимира”. Велике будівництво велось і в часи правління князя Ярослава Мудрого, на честь якого Верхнє місто було названо “містом Ярослава”. “Для того часу укріплення були грандіозними. Територію міста (70 га) охоплювала величезна й могутня оборонна лінія завдовжки понад 3 км. Оборонна могутність її підсилювалася підвальними ровами, що мали ширину до 18 м” [1, 203].

Іл. 1. Оборонна стіна київського Дитинця X ст.
Реконструкція М. М. Івлева

Іл. 2. Оборонна стіна “міста Ярослава” XII ст.
Реконструкція В. І. Лук’яненка

Треба зазначити, що не весь периметр міста був огорожений такими оборонними стінами: “...аналіз археологічних досліджень валів, розташованих уздовж схилів Старокиївської гори та прилеглих ділянок показав, що у давньоруську добу ніяких земляних фортифікаційних споруд по периметру “міста Володимира” не існувало. Відсутність земляних укріплень вздовж урвищ, розташованих на високих горах чи плато, можна простежити на прикладі таких міст як Білгород, Вишгород, Чернігів, Рязань. Можна лише припустити, що по краю гори проходила лінія з вертикальних паль – “столпія” або “тину”, як у великокнязівську добу називали подібне укріплення, але археологічно на Старокиївській горі вони не зафіксовані” [5, 247-248]. Частина цих схилів ще збереглася. Вони настільки стрімкі, що на них навіть не росте трава. З боку Подолу місто мало потужний природний захист у вигляді дніпровських схилів, які сьогодні долає тільки київський фунікулер.

Зрозуміло, що самих стін для оборони міста замало. Потрібен ще гарнізон та знаряддя захисту. Цікаву інформацію з цього приводу подає П. А. Раппопорт: “С заборол не только стреляли, но и бросали на противника различные предметы. Так, например, в 1159 г. осажденные в Киеве дружинники говорили своему князю: “Можем бо брань творити с ними из града; все бо у нас оружие есть: и копьа и древа, и камни, и вар” [3, 125].

І тут виникає питання про “камни”. У Києві та області кар’єрів немає. Звідки брали камінь? Можливо, привозили? І чи потрібне було каміння ще для чогось, окрім будівництва? Так, каміння було потрібне для захисту і ефективно застосовувалося на ділянках оборонних деревоземляних стін, які мали “подсябітіє” (виступаючу вперед верхню частину заборол) та талус (іл. 3).

Іл. 3. Розріз вала “міста Ярослава” у Києві. Реконструкція В. І. Лук’яненка

Талус це “Підніжжя стіни із сильно вираженим заломом, від якого рикошетують падаючі зверху камені, вражаючи ворога на підступах до оборонних стін, відоме в Європі після хрестових походів. Цей прийом застосовувався в оборонному будівництві для ліквідації “мертвого простору” біля підніжжя стіни при захисті її з бойових галерей. Він добре відомий у стародавньому Єгипті, на Сході та у Західній Європі. Характерним є те, що такий злам стіни для рикошетування падаючих зверху снарядів використовувався не лише при будівництві кам’яних оборонних стін, а й широко відомий у фортецях з глинобитними стінами та вежами.

Цей прийом має широке розповсюдження і в численних середньоазіатських фортецях, побудованих з глини. Яскравим прикладом потужного “талуса” висотою 26 м є лицарський замок Кракде Шевальє. Застосування цього прийому відоме на обширній території та має широкі хронологічні межі” [8, 156].

Під час археологічних досліджень на території стародавнього Києва жодного разу не було знайдено нічого схожого на кам’яні снаряди. Все виявлене каміння завжди можна було віднести до залишків споруди, яка знаходилася поблизу.

Цікаву інформацію знаходимо у статті А. Занкіна “Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX–XVIII ст.”. Там йдеться про геоморфологію стародавнього київського Подолу IX–XVIII ст. Крім іншого, подається таке: “Знахідки скаченої глини у руслах селевих потоків і навіть на значній від них відстані (30–50 м) у товщі алювіальних пісків є досить звичними. Вони могли сягати розміру 15–20 см і важити 3–4 кг. Ці знахідки являють собою грудки різномірної скаченої глини з домішкою щебеню, покриті кіркою залізомісткого піску. Подібні менших розмірів були виявлені також на Контрактівій пл. і у кварталі В-9 в алювіальних нашаруваннях недалеко від русла. Зрозуміло, що звичайний струмок був би нездатний транспортувати утворення такого розміру й маси” [2, 68].

Тепер проаналізуємо прочитане:

1/ ці знахідки “є досить звичними” для Києва. Про подібні знахідки в інших містах і селищах ніде не згадується;

2/ їх знаходять у “руслах селевих потоків і навіть на значній від них відстані (30–50 м)”;

3/ “ці знахідки являють собою грудки різномірної скаченої глини з домішкою щебеню, покриті кіркою залізомісткого піску”. Такий опис чомусь нагадує процес виготовлення вареників: зробили начинку, зліпили вареник і пересипали його борошном, щоб не злипався з сусідніми. Шматок глини, який котиться по схилу у водному середовищі, не буде зліплюватися з іншими шматочками глини. Таке можливо тоді, коли насичений вологою шматок глини котиться по сухому нахилу і зустрічає на своєму шляху інші, менші за розміром вологі шматочки. Проте при цьому утвориться не куля, а щось подібне до колеса або диска. А у нашому випадку маємо справу з кулями, які “могли сягати розміру 15–20 см і важити 3–4 кг”.

На фото (люб'язно наданому С. Тараненком) археологічного розкопу КП-2006 по вул. Почайнинська, 27/44 у Києві (іл. 4) добре видно кулясті утворення скачаної глини різних розмірів [9].

Два зразка цих утворень з різних розкопів було продемонстровано співробітникам хіміко-технологічної лабораторії Інституту "УкрНДПроекстреставрація". Після нетривалого попереднього вивчення цих зразків під мікроскопом фахівці дійшли певного висновку. На думку начальника лабораторії Сальникової Н. В., ці утворення – штучні, тобто антропогенного походження. Можна зробити припущення, що ці кулі із скачаної глини і є те саме каміння, про яке "...осажденные в Киеве дружинники говорили своему князю: "Можем бо брань творити с ними из града...". І дійсно, куля, скачана з глини, яка вже висохла в звичайних природних умовах, являє собою досить міцне утворення. Великі кулі можна кидати із заборол на талас, менші кидати руками у напрямку ворога, а зовсім малі використовувати як снаряди для праці.

Іл. 4. Концентрація шароподібних конкрецій з розкопу по вул. Почайнинська, 27/44 у м. Києві

Іл. 5, 6. Мініатюри з Радзивилівського літопису з зображенням облоги міста, де захисники використовують каміння у якості метальної зброї.

У літописному свідоцтві про штурм міських укріплень Києва ханом Батием у грудні 1240 р. сказано: "...і поставив Батий пороки під город коло воріт Лядських, ...і пороки без перестану били день і ніч" [4, 396]. Цікаво, чим саме "пороки без перестану били день і ніч"? Що правило воякам Батія за снаряди для руйнації дерево-земляних укріплень Києва?

Під час археологічних розкопок оборонних споруд "міста Ярослава" на Майдані Незалежності біля тих самих "воріт Лядських" у 1981 та 2001 рр. [6] дослідники не знайшли жодного каменя, який можна було б віднести до металевих снарядів. Проте, якщо вояки Батія виготовляли їх з глини, то їм не треба було чекати висихання скачаних глиняних куль, тому що за кілька годин вони перетворювалися на глиняно-крижані (штурм міста відбувався у грудні) і так набирали необхідну міцність.

Задля гіпотези щодо застосування вже затверділих (сухих) скачаних кульок з глини як бойової зброї необхідно провести комплекс ретельних хіміко-технологічних досліджень знайдених зразків.

Щиро дякую Директору Центру археології Києва М. А. Сагайдаку за надані зразки скачаних кульок з глини з розкопу на Поштовій площі м. Києва, 2015 р.

Іл. 7, 8, 9. Зразки скачаних кульок з глини з розкопу на Поштовій площі м. Києва 2015 р.

Іл. 10. Уламок кулі з глини з розкопу на Поштовій площі м. Києва. 2015 р.
Середина кулі складається з різних за походженням геологічних утворень і зовнішньої кірки з залізомісткого піску. 2015 р.

Примітки

1. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури Україні. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2006.
2. Занкін А. Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX–XVIII ст. // Археологія. – 2009. – № 2.
3. Раппопорт П. А. Очерки по истории Русского военного зодчества X–XIII вв. – М. : Издательство АН СССР, 1956.
4. Літопис Руський за Іпатським списком переклав Л. Махновець. – К. : Дніпро, 1989.
5. Козюба В. К. “Місто Володимира” у Києві: історична реальність чи історіографічний міф? // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Збірка наукових праць.
6. Сагайдак М. А. Нові дані про укріплення “міста Ярослава” // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів : КАМУЛА, 2009.
7. Рожко М. Ф. Крепость Тустань // Краткие сообщения Академии наук СССР. Славяно-русская археология. – М. : Издательство “Наука”. – № 164.
8. Його ж. Тустань давньоруська наскельна фортеця. – К. : Наукова думка, 1996.
9. НА ІА НАН України, № 2006/248. Сагайдак М. А., Тараненко С. П., Журухіна О. Ю., Бітковський В. О. Звіт Подільської постійно діючої археологічної експедиції про археологічні дослідження за адресою вул. Почайнинська, 27/44 весною-літом 2006 року.

Список скорочень

- АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
- АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России
- ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
- ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
- ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЖМП – Журнал Московской Патриархии
- Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого
- ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України
- ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
- КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд
- КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”
- КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
- КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”
- КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”
- КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”
- КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”
- КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”
- КС – Киевская старина (1882–1906)
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)
- МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом
- МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)
- НА – Науковий архів
- НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України
- НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”
- НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
- НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- НМІУ – Національний музей історії України
- ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України
- НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
- НХМУ – Національний художній музей України
- ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)
- ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології
- PRO – Public Records Office (London)
- РА – Российская археология
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов
- РГИА – Российский государственный исторический архив
- СА – Советская археология
- ТКДА – Труды Киевской духовной академии
- УІЖ – Український історичний журнал
- УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури
- ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР
- ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
- ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
- ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)
- ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живонавальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016